

MAQOL VA MATALLARNING KOMMUNIKATIV XUSUSIYATI

Madaminova Gulsora Mirxamidovna¹, Abdusalomova Dilnoza
Xasan qizi²

^{1,2}FDU Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068385>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022
Ma'qullandi: 10 - Fevral 2022
Chop etildi: 13 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

maqol, grammatika,
qiyoslash, Alisher Navoiy,
Furqat.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ikki til yani O'zbek, Ingliz tillaridagi maqollarning milliy madaniy xususiyatlari shu jumladan uni muloqotda foydalanish o'rni yoritib, qiyoslab o'tilgan. Ushbu maqolada bazi bir ko'zga ko'ringan olimlarning maqolalar ustida olib brogan ishlari va xulosalari keltirib o'tilgan. Ikki tildagi(O'zbek va Ingliz tillaridagi) maqollarni qiyoslab o'tganimizda ular o'rtasidagi farq va o'xshashliklar aniqlangan. Maqollarni muloqotda ishlatilish o'rni va xususiyatlari xam ko'rsatib berilgan.

Maqollar va matallar O'zbek tilida oz xususiyati bilan ajralib turuvchi,ajralmas bir bolagi xisoblanadi. Ayrim maqollarning kelib chiqish tarixi uzoq tarixlarga borib taqaladi va insonlarning yashagan davri,osha paytda qamrab turgan muhit,davr mentaliteti ,dunyo qarashlarixam ahamiyatlidir.

Matal - muayyan hayotiy hodisani aniq va to'g'ri belgilab beradigan obrazli ifoda,ibora. Matallarda asosan kinoya qochiriq,taqqoslash,o'xshatish kabi badiiy vositalardan oqilona foydalaniladi. Bunda asosan majoyiz iboralarning o'z asl manolari bilan bir vaqtda ularning ko'chma ma'nolari o'rtasidagi yaqinlik,mantiqiy bog'lanilishi lozim. Maqollar va matallar bir

yoki bir necha jumladan tuziladi,ular orasida qofiyalanish hamisha saqlanmaydi.

Misol uchun:

“Shamol bo'lmasa,daraxtning shoxi qimirlamas”

“Qizim senga aytaman,kelinim sen eshit”^[1]ⁱ¹

Maqol va matallar muayyan ritmik shaklga ega bo'ladi. Maqol –xalq og'zaki ijodi janri;qisqa va lo'nda , obrazli, Grammatik va mantiqiy tugal ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli janr xisoblanadi. Maqol xam matallar singari muayyan ritmik shaklga egadir. Maqollarda asosan avlod ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatdagi munosabati, tarixi,ruxiy xolati, etik va estetik tuyg'ulari, Ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq

¹O'Zme.Birinchi jild.Toshkent,2000-yil

orasida sayqallanib, ixchamlanib soda poetic shaklga keltiriladi.

Maqol va matallar mavzular jixatdan rang barangdir. Vatan, mehnat, ilmhunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rangbarang maqol va matallar vujudga kelgan. Maqollarda antiteza hodisasi ko'p uchraydi.

Misol uchun:

"Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l"

"Uzoqni somonidan yaqinning poxoli yaxshi"

Publisistika uslubi va unda maqol va matallarning ifodalanishi, xususiyatlari xaqida gapiradigan bo'lsak, avvalo publisistika uslubi nima? Uning xususiyati nima? Uning axamiyati nimadan iborat? Degan qator savollarga javob berishimiz kerak.

Publisistika (lotincha: publicus- ijtimoiy) – davrning ijtimoiy- siyosiy va boshqa dolzarb masalalariga bag'ishlangan adabiy ijod turi xisoblanadi. Publisistikaning vazifasi ijtimoiy fikr uyg'otish va uni shakllantirish, ma'lum maqsadga yo'naltirish, hujjatli fakt, ma'lumotlar asosida voqelik manzarasini yaratishdan iborat. Hozirgi zamon ijtimoiy hayoti, unga aloqador o'tmish va kelajak faktlari Publisistikaning ma'lum bir predmetidir. Hayotda ijtimoiy faoliyat, ongqarshlarning salmog'i ortgan sari publisistning, yani ijodkorning voqelikka faol aralashuvi, fikrni bevosita oshkora, dangal ifodalash tamoyilixam oshdi. Publisistika roman, pyesa, kino asarlardaxam paydo

bo'lmoqda.² Voqelik faktlarini mantiqiy va obrazli umumlashtirib ifodalovchi maqola va boshqa yirik asarlarga emas, balki matbuot janrlarining hammasi xam publisistikaga kiradi. Publisistika mavzu xususiyatlari jihatidan falsafiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy- axloqiy, adabiy, tanqidiy; uslubiy jihatidan baxsmunozarali, tashviqot- targ'ibot, tanqidiy-tahliliy, hajviy ko'rinishlarga ega.

O'rta Osiyo xalqlari tarixida Publisistika ancha qadimiydir. Publisistika xususiyatlari "Qobusnoma" asarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu o'rinda Alisher Navoiyning "Majolis un- nafois", "Munshaot", "Maxhub ul- qulub" asarlaridaxam Publisistikaning tugal xususiyatlari uchraydi. O'tgan asrlarda yashab ijod etgan, ko'zga ko'ringan namoyondalarimiz Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Pahlavon Muhammad, Sayid Hasan Ardasher va boshqalarni adabiy portretlarini publisistik ocherklar, deb atash mumkin.³ Navoiyni nasriy asarlarini chuqur tadqiq etish uni O'zbek badiiy Publisistikasining asoschisi deb atashga imkon beradi. Publisistik xususiyat o'zbek mumtoz adabiyoti asarlari tarkibiga xam singib ketgan. O'zbekistonda ijtimoiy hayotga doir dastlabki publisistik maqolalar "Turkiston viloyatining gazetasi" da ilk bora chop etilgan.[3]

90-

yillardanso'ngO'zbekmilliyjurnalistikasida xamo'zigaxoso'zgarishlarkuzatildi.

An'anaviy sharhlash jurnalistikasi o'rniga yangilik jurnalistikasi paydo bo'ldi. Natijada publisistik janrlar axborot janrlariga ko'proq o'rin bera boshladi. Publisistika

²Mirayev T. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent. Sharq, 2012.

³ www.http. Internet resources.

keying yillarda yuqori bosqichlarga ko'tarilishda davom etdi.

Maqol va matallarning publisistikada ishlatilish axamiyatini ko'rgan yana bir jixati shundan iboratki, unda bu voqelikni yoki deylak axborotni o'qiyatgan o'quvchi qisqa, lo'nda, xech bir qiyinchiliksiz tushuna olishidir. 20- asrda ijod qilgan ayrim adiblarimiz bu xususiyatdan yozgan asarlarida foydalangan.

O'zbekiston Respublikasida ayrim olimlar, izlanuvchilar maqol va matallar bo'yicha xilma xil izlanishlar olib bordilar. Bu izlanishlar xar qaysi soxani bir yo'nalishlarga bog'lagan xolatda olib borildi. Misol uchun; ko'pchilikni o'ylantirib kelgan va kelayotgan mavzulardan bo'lib kelgan ta'lim, tarbiyani ta'lim soxasidagi ro'li.

“O'g'li yo'qning o'rni yo'q”

“O'g'il oftob, qiz mohtob”

Bu maqollardan ko'rinib turibdiki, farzandning O'zbek oilasidagi o'rni, qiz farzand bilan o'g'il farzandning ota- ona oldidagi fazifalari, farqlarini yaqqol bilsek bo'ladi. Bu faqatgina bizni O'zbek tilidan tashqari Ingliz tilidaxam berilgan ayrim misollarda qanchalik bir- biriga yaqin xususiyatlari, farqlarini bila olsek bo'ladi. Ota kabi o'g'il xam, xuddi shunga yaqin O'zbek tilida xam maqollar mavjud, “Onasini ko'rib, qizini ol” .

“As the tree so the fruit” .

“A friend in need is a friend indeed” .

“ If you want to make a friend you should eat a bushel of salt with him”

Shunga o'xshash maqollar O'zbek tilida ham mavjud.

“Do'st kulfatda bilinadi” ,

“Do'stsiz boshing, tuzsiz oshing”

Shunga o'xshash judaxam ko'p maqolalar mavjud.

Alisher Navoiy, Bobur, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Lutfiy, kabi shoir va yozuvchilar xalqqa tushunishi oson bo'lsin deb xalq ijodidan samarali foydalanganlar. Yozuvchi M. Gorkiy ham maqollarga yuksak baho berib; “Eng ulug' donolik so'zni mazmuniga teng keladigan fikr va sezgilar mavjud bo'ladi” degan edi.⁴

Maqollarni chuqurroq tahlil etish va ularning turli tillardagi milly- ma'daniy hamda umumbashariy qadriyatlarini aks etishi orqali o'rganish hozirgi zamon tilshunosligining dolzarb muommosi bo'lib kelmoqda. Qiyoslab o'rganadigan bo'lsak, dunyodagi barcha tillar o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin va aynan shu fenomen turli tillarni bir- biridan ajratadi. Lekin shu narsa ma'lumki, til o'rganuvchilar o'ziga begona bo'lgan tilni o'z ona tili va shu o'rganayotgan til o'rtasidagi farq va tafovutlarni qiyoslab o'rganadi. Shu xaqda G. L. Permiakov quyidagicha fikr yuritadi: xolatlarni umumiyashtirish xususiyati ya'ni bir xil yoki o'xshash holatlarni birlashtirish turli xalqlar maqollarida uchraydi. Maqollardagi shu bir xillik universallikni ta'minlaydi va ko'p holatlarda alohida mantiqiy ma'noga ega bo'ladilar.

Bundan kelib chiqadiki, maqol dunyosi jaxon sivilizatsiyasi bilan bog'liqdir, faqat bir millatga tegishli deyish mutlaqo

⁴ Bazarova N, the basis of the word “heart” to become a poetic image//Journal of Advanced Research in Dynamical and Control systems. -2019.

noto'g'ri. Maqollardagi universallik paremiologiyaning asosiy qirrasini bo'lib, u maqollardagi o'xshash va bir xil xolatlarni umumlashtiradi va xatto qarindosh bo'lmagan tillarda, ularning tarixga, etnosiga qaramay uchraydi.⁵

Shuni aytib o'tish kerakki, ko'plab maqollarning har xil turdagi shakllarida ham shakllan, ham ma'no jihatdan yoki umumiy bajarayotgan funksiyalaridan o'xshashlik topsa bo'ladi. O'zbek tilidagi ayrim maqollar ingliz maqollariga funksional jihatdan mos keladi.

Masalan, First think, then speak maqolini O'zbek tilidagi muqobil variant sifatida Avval o'yla- keyin so'yla maqoliga to'g'ri keladi, chunki bu maqolda xar ikki tilda bir xil ma'noga ega desak xam bo'ladi, Grammatik jihatdan xam ular bir- biriga juda yaqin.

O'zbek tilidagi maqollarning ingliz tilida yoki ingliz tilidagi maqollarning o'zbek tilidagi muqobil variantini topish ancha mushkul, bu borada maqollarga o'rni kelganda izoh berib o'tish tarjimaga putur yetkazmaydi balki uni to'ldiradi va boyitadi.⁶

So'zlashguvchi nodon bo'lsa, eshitguvchi dono bo'lsin maqolining aynan nusxasi inglizchada yo'q bo'lgani holda bu maqolning unga yaqinroq ekvivalenti bilan berish mumkin. Shu o'rinda aytib o'tish joizki ayrim O'zbek maqollarning ingliz ekvivalenti bo'lmaganligini bir qancha

leksik, stilistik farqlari borligidadir. Lekin shu maqolga yaqinroq boshqa bir maqolning mavjudligini xam aytib o'tish to'g'ri bo'ladi.

Deylik " Sozlashguvching nodon bo'lsa, sen dono bo'l" O'zbek maqoli ingliz tilidagi "If speaker is fool listener should be wise" deb yozilgan maqolini olsak ma'no va Grammatik jihatdan yaqin desak bo'ladi.

"Qassob moy qayg'usida, echki- jon qayg'usida" Ingliz tilida esa shunga yaqin "The butcher grievers for bacon, and the goat- for it's life"

"Qizi borning nozi bor"

"Who has a daughter that a whim"

"Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi" maqolida Inglizlardagi obrazli tarzda olingan "All bread is not baked in one oven" O'zbek maqollarida shunga o'xshagan ekvivalent "Besh qo'l barobar emas" maqoliga ma'no, Grammatik jihatdan mos keladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ma'lumki har bir xalq o'z e'tiqodi, milliy hususiyati, o'ziga xos fantastic obrazlari, turli tuman ko'chma ma'noli birikmalar uchun asos qilib olingan misollar bor.

Shu kabi Shekspir asarlaridagi maqol va matallar xam o'z davri turmushining xalq tafakkuri asosida yuzaga kelgan tushunchalar xam yo'q emas.⁸

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, maqollar og'zaki nutqdagi axamiyati beqiyosdir. U nutqni nafaqat bezaydi balki tinglovchiga nutqni yanada tushunarli, soda, qiziq

⁵ Surmanov. S. Tuyevna Akobirova. S. Ro'zimuhammedova U. (2020) Peculiarities of implicitness in artistic text. Theoretical and Applied Science, 2, 158- 161.

⁶ Dilsuz, Z. (2019). Effective teaching of the English language based on the communicative- cumulative method in the process of education using modern technologies. So'z san'ati xalqaro jurnali(5).

⁷ Surmanov. S. Tuyevna Akobirova. S. Ro'zimuhammedova U. (2020) Peculiarities of implicitness in artistic text. Theoretical and Applied Science, 2, 158- 161.

⁸ Перяков Г. Л Основы структурной параимология Москва, 1988

holatda yetkazib xam beradi. Xalqimiz necha asrlar osha og'zaki nutqda maqollardan foydalanib kelmoqda, yillar osha maqollarni sonini ortishi, biri o'rniga boshqa birini vujudga kelishi, takomillashishini xam aytib o'tish kerak. Maqollarning universal va milliy xususiyatlari egaligi haqida ko'p tadqiqotlar olib borilgan.⁹ Universal xususiyatlar maqollarning tuzilishida, bir ma'noviylikva ko'p ma'noviylikdagi hamda mavzularida namoyon bo'lsa, buning sababi tarixiy rivojlanish, xalqaro aloqalarning kuchayishi va umumbashariy qadriyatlarining o'sishi xisoblanadi. Milliy xususiyatlar – milliy fe'l-atvor, milliy ruh aksi bo'lib, muayyan bir

etnosga tegishli xususiyatlardir. Muayyan bir etnosning yashash joyi, tarixi va milliyliigi kabi zaruriy qirralarini bilmasdan turib, uning maqollar mag'zini, ma'nosini tushunish mutlaqo mumkin emas. Og'zaki nutqda maqollar xushyor bo'lishga, do'stni dushmandan farq qilishga, insonparvar, xushfe'l, shirinso'z, sadoqatli bo'lishga, ota-ona, qarindosh- urug' va do'stlarni qadrlashga, kattalarni xurmat qilishga, kichiklarga nisbatan shafqatli bo'lishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirayev T. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent. Sharq, 2012.
2. Yuldasheva. M. M. (2019). The interpretation of the concept "Knowledge" in English literature. European Journal of Research and Reflection in Education Sciences Vol, 7(10).
3. Maxliyo. M (2019), Review of the scientific translation problems. So'z san'ati xalqaro jurnali.
4. Sotvaldieva, H. M. (2021). Using proverbs as A lead-In activity in teaching english as A Foreign Language. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 159-163.
5. Sotvaldieva, H. M. (2020). ENGLISH PROVERBSAS A MEANS OF EXPRESSING PEOPLE'S WISDOM, SPIRIT AND NATIONAL MENTALITY. Theoretical & Applied Science, (2), 601-604.
6. Musinovna, S. H., & Tadjibaevn, M. A. (2021). STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. Евразийский Союз Ученых, (1-4 (82)), 22-25
7. Surmanov. S. Tuyevna Akobirova. S. Ro'zimuhammedova U. (2020) Peculiarities of implicitness in artistic text. Theoretical and Applied Science, 2, 158- 161.
8. Dilsuz, Z. (2019). Effective teaching of the English language based on the communicative-cumulative method in the process of education using modern technologies. So'z san'ati xalqaro jurnali(5).
9. Bazarova N, the basis of the word "heart" to become a poetic image//Journal of Advanced Research in Dynamical and Control systems. -2019.
10. Перяков Г. Л Основы структурной парамология Москва, 1988
11. www.htp. Internet resources.

⁹www.htp. Internet resources.